

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

Разработка мобильных приложений

Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи

Андижанский машиностроительный институт, ассистент

Бозорова Зулайхо

Андижанский машиностроительный институт, ассистент

Аннотация. В последние годы мобильная индустрия переживает стремительный рост, а потенциальное количество различных мобильных приложений практически безгранично. С ростом известности и спроса на мобильные приложения количество проектов по разработке мобильных приложений значительно возросло. Из-за этого качество и количество мобильных приложений внесли новые проблемы в индустрию разработки программного обеспечения. Разработка мобильных приложений — это процесс разработки приложений для небольших маломощных портативных устройств, таких как мобильные телефоны. Это приложение может быть, как предустановленным на заводе приложением, так и загружаемым из магазинов приложений (App-stores) или платформ распространения мобильного программного обеспечения. В настоящее время в магазинах приложений доступно множество приложений, помогающих в жизни на основе мобильных устройств или mlife, включая: mHealth, mEnvironment, mEducation, mTourism, mGovernment, mEntertainment и т. д.

Ключевые слова: мобильное здравоохранение, мобильная окружающая среда, мобильное образование, мобильное туризм, мобильное правительство, мобильное развлечение.

Разработка мобильных приложений является особым случаем разработки программного обеспечения, поскольку разработчикам необходимо учитывать различные аспекты, такие как: короткий жизненный цикл разработки, возможности мобильного устройства, мобильность, видимость, характеристики мобильного устройства, такие как размеры экрана, дизайн пользовательского интерфейса (UI) и навигация приложения, безопасность и конфиденциальность пользователя, а также необходимость маркетинга приложения для увеличения популярности.

Тренды мобильной разработки

- Искусственный интеллект и машинное обучение.
- Интеграция с Интернетом вещей (IoT).

- 5G и улучшение скорости передачи данных.
- Мобильные платежи и финтех-приложения.
- Улучшенная безопасность и защита данных.

Преимущества мобильных приложений

- Удобство использования на ходу.
- Возможность персонализации.
- Доступ к аппаратным функциям устройства (камера, GPS, сенсоры).
- Расширенные маркетинговые возможности (уведомления, аналитика).

В целом, жизненный цикл разработки мобильных приложений состоит из следующего: Анализ идеи приложения, Дизайн пользовательского интерфейса, Разработка приложения с использованием инструментов и языков программирования для целевой платформы, Тестирование приложения на различных устройствах, Публикация приложения в магазине целевой платформы и, наконец, Техническое обслуживание приложения, при котором любые новые обновления для приложения выпускаются в последовательных версиях этого приложения для магазина целевой платформы. Разработка мобильного приложения считается сложной задачей из-за технических ограничений, связанных с мобильной операционной системой (ОС), и Характер быстро меняющихся бизнес-требований. Существуют также проблемы, с которыми сталкиваются команды разработчиков при работе в динамической среде с частыми изменениями потребностей и ожиданий клиентов. Несмотря на то, что процесс разработки мобильных приложений похож на разработку программного обеспечения, он также вносит дополнительные требования, которые накладывают некоторые коррективы на традиционный процесс разработки программного обеспечения. Эти особые требования и характеристики подробно обсуждаются в следующем разделе.

Определение характеристик мобильного приложения путем проведения систематического обзора. Эти характеристики описаны ниже:

Ограниченная энергия: каждое мобильное устройство имеет аккумулятор с определенным сроком службы, поэтому реализация приложения не должна требовать огромного количества аппаратных ресурсов.

Графический интерфейс: дизайн интерфейса ограничен из-за небольшого размера экрана.

Интерфейс ввода: он идентифицируется средствами взаимодействия между пользователями и приложением, такими как клавиатура, сенсорный или голосовой экран и распознавание изображений.

Пропускная способность: мобильное приложение должно учитывать и осознавать огромную вариативность пропускной способности, поскольку оно может иметь максимальную пропускную способность в раз и минимальную в других обстоятельствах.

Тип подключения: мобильные приложения могут поддерживать различные типы подключения, например, Bluetooth, 3G, 4G, Wi-Fi, беспроводную связь и т. д.

Изменение в контексте: пользователь может предоставлять записи данных явно, в то время как приложение неявно предоставляет записи, касающиеся физического и вычислительного контекста пользовательских сред.

Постоянное прерывание действий: некоторые приложения создаются для работы в автономном режиме и синхронизируются, когда приложения переходят в режим онлайн. Таким образом, мобильные приложения должны быть разработаны для разных сценариев из-за частого прерывания действий, например, низкого заряда батареи или отсутствия соединения и т. д.

Ограниченная производительность: все мобильные устройства имеют ограничения определенных ресурсов, таких как обработка, память и подключение.

Уменьшенная память: из-за ограниченного размера оборудования доступно меньше памяти. Время отклика: разработка приложения должна быть сосредоточена на переменной времени. Это требует, чтобы приложения разрабатывались с возможной оптимизацией ресурсов для лучшей эффективности и времени отклика.

Обработка: время отклика напрямую связано с вычислительной мощностью.

Переносимость: Переносимость оборудования, мобильное приложение должно поддерживать широкий спектр устройств. Переносимость программного обеспечения, мобильное приложение должно иметь возможность выполнять те же действия на широком спектре мобильных операционных систем. □ Собственное, веб- или гибридное приложение: в зависимости от типа приложения, проблемы и сложность, которые необходимо учитывать, будут отличаться, требуя разного уровня усилий по разработке.

Критерии	Mobile App
Срок службы	Короче, чем приложение для ПК
Функциональность	Сложный, одна или несколько (ограниченных) функций
Физические интерфейсы	Мало физических интерфейсов, таких как сенсорная панель или мобильная клавиатура
Количество экранов для взаимодействия	Много экранов для взаимодействия, маленький экран
Разработка платформы	Имеет ограничение доступности приложения при разработке мобильных приложений на одной платформе (собственное) или разработке кроссплатформенных приложений

Использование батареи и памяти	Должен быть разработан для оптимального использования доступной памяти.
Обновления	Обязательно

Разработка мобильных приложений — это процесс проектирования, создания и внедрения программного обеспечения для мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты. Мобильные приложения могут быть разработаны для различных платформ, таких как iOS, Android и Windows, и выполняют широкий спектр функций — от развлечений до управления бизнесом.

Основные этапы разработки мобильных приложений

- Анализ и планирование:

- Исследование целевой аудитории.
- Определение требований к функционалу.
- Выбор платформы (iOS, Android или кроссплатформенный подход).
- Составление технического задания.

- Дизайн пользовательского интерфейса (UI/UX):

- Разработка прототипов.
- Создание удобного и интуитивно понятного интерфейса.
- Тестирование дизайна на соответствие пользовательским ожиданиям.

- Программирование:

- Выбор технологии разработки:
 - Нативная разработка (Java/Kotlin для Android, Swift/Objective-C для iOS).
 - Кроссплатформенная разработка (React Native, Flutter, Xamarin).
- Реализация интерфейса и серверной логики.
- Интеграция с внешними API и базами данных.

- Тестирование:

- Функциональное тестирование.
- Тестирование производительности.
- Проверка на соответствие требованиям платформ.

- Развертывание:

Размещение приложения в App Store, Google Play или других маркетах. Настройка системы обновлений и обратной связи с пользователями.

- Поддержка и развитие:

- Сбор отзывов пользователей.
- Внедрение новых функций.

- Исправление ошибок и обновление для новых версий операционных систем.

Популярные технологии для разработки

- Нативные технологии:

- iOS: Swift, Objective-C.
- Android: Kotlin, Java.

- Кроссплатформенные технологии:

- Flutter (Dart).
- React Native (JavaScript).
- Xamarin (C#).
- Ionic (HTML, CSS, JavaScript).

Разработка мобильных приложений — это динамичная и высокотехнологичная область, которая требует сочетания технических навыков, креативного подхода и ориентации на пользователя.

Использованная литература

1. В. Макфарланд, Б. Харрисон. Программирование Android-приложений. Полное руководство. — М.: Вильямс, 2020.
2. С. Грабнер. Разработка мобильных приложений с Flutter. — СПб.: Питер, 2021.
3. Б. Х. Фримен. Head First Android Development. — O'Reilly Media, 2019.
4. Дж. Педерсон. Building Cross-Platform Apps with Flutter. — Packt Publishing, 2020.
5. Дж. Дас. Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript. — O'Reilly Media, 2021.

Muhammad Fuzuliy va Muhammad Alixon	143
Raxmonov Nuriddin Nazirjonovich	
Voleybolda muvaffaqiyatga erishishda o'yinchilar o'rtasidagi muloqot va o'zaro ta'sirning o'rni	151
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich	
Voleybol o'yinlarida taktik strategiyalarning ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganish	157
Abduraxmonov Otaxon Rustamovich	
Mushaklar kuchini rivojlantirish.....	163
Raximov Farxod Maxmudovich	
Futbol o'yini taktikasi.....	168
Sharipov Fayzullo Maribjon o'g'li	
Gandbolda to'pni ilish va uzatish texnikasiga o'rgatish	176
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	
Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish	182
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari	188
Latipova Nigoraxon Isakovna	
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	194
M.M.O'lmasov	
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari.....	197
M.M.O'lmasov	
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O'ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejamkor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish.....	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li	
Разработка мобильных приложений	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи	
Бозорова Зулайхо	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.